

**Перформанс COVID-19.
Вирус, информационный вирус и обнаруженные тактики защиты**

Герасимов Г.Б.,
Слушатель Программы ДВА ВШКУ РАНХиГС, г.Ташкент, Республика
Узбекистан, gennady.gerasimov@itlv.lv

Киселев В.Д.,
ДВА; ВШКУ РАНХиГС г.Москва, Россия; РИНЦ AuthorID: 759584
4f3f2f1f@gmail.com

Аннотация. Сейчас понятие «вирус» становится доминирующим приемом объяснения сути происходящего. Ален де Бенуа вслед за Ж. Бодрийяром примеряет его на самые знаковые явления сегодняшнего дня: это и информационный вирус, и эпидемический вирус, и вирус фондового рынка, и вирус терроризма, и вирусная циркуляция цифровой информации – всё это, утверждал он, подчиняется одной и той же процедуре вирулентности и излучения, само влияние которого на воображение уже является вирусным. Другими словами, виральность – это основной современный принцип воздействия на социум. Возможно, мы имеем дело с самым гигантским симулякром со времен подрыва Башен-близнецов. Сложно подобрать индивидуальные средства защиты против средств массового информационного воздействия в «гиперреальном» мире, где виртуальность превзошла реальность, но авторы стремятся рассмотреть рациональные подходы к оценке происходящего. Тема адекватных моделей и действенных технологий в антикризисном управлении социально-экономическими системами была и будет актуальной/рисковой.

Ключевые слова: защита против гиперреальности, симулякр, виральность, алиенация, драматургия происходящего, перформанс, хеппенинг.

Введение

Альбер Камю в своем романе «Чума» сказал: «Чума, это всё с начала».

То, что сейчас кажется Г. Киссинджеру крахом современного миропорядка, основанного на Вестфальской системе, на самом деле оборачивается восстановлением Вестфальского миропорядка в его первоначальном виде во всей красоте суверенитетов. Алиенация – мало принятый в России термин, но он очень точно описывает происходящее в мире. Ранее казавшиеся безобидными соседи становятся опасными чужими, готовыми послать соседям смертельный вирус. И границы между государствами запираются на замок, а мы начинаем читать и переосмыслять философов прошлого столетия, и этот откат – своего рода контрреформация – может в широком смысле рассматриваться как Хайдеггеровская терапия сущего.

Культурная парадигма делает шаг назад от постмодернизма к экзистенциализму. Альбер Камю в романе «Чума» еще в середине прошлого века расписал сценарий. Там есть все: и китайцы, бьющие в барабаны, надеясь умиловить духа чумы, и прорицания, составленные в стиле пророчеств Апокалипсиса, и основная деятельность, заключающаяся в наблюдении за кривой смертности и раскачивание маятника между необоснованным оптимизмом и необоснованным пессимизмом, и лагеря на стадионах. И бедность, приучающая к покорности.

«Эпидемия» коронавируса войдет в мировую летопись политехнологий, как самый масштабный эксперимент по созданию альтернативной реальности и её влияние на реальную жизнь. Эпидемия победно шествовала по миру и почти в каждой стране находились политические группы, которые решали, что они самые умные и смогут использовать ситуацию в своих целях. Фактически, условия для идеального шторма были созданы уникальным схождением во времени нескольких социально-экономических и

геополитических процессов, корреляция которых редко наблюдается исследователями в силу их разнесённости по разным отраслям науки и культуры:

- неоднократно предсказанная эпидемия некоего в высшей степени контагиозного заболевания;
- страх и переоценка риска от эпидемии со стороны властей и социума в силу теоремы Уорена Томаса делает последствия катастрофическими независимо от наличия самой катастрофы, что усугубляется непрофессионализмом властей в оценках и выработке мер;
- очевидная беспомощность неоклассической экономической парадигмы, обострившая экономический кризис западной модели пост-колониального финансового капитализма;
- стремление многих разнонаправленных мировых сил извлечь из ситуации (и эпидемии, и кризиса) политико-экономические выгоды и переформатировать действительность, которая в настоящий момент не устраивает в одинаковой степени основных акторов;
- стремление той прослойки, которую Р. Гэлбрейт называет техноструктурой, ускорить переход к мифическому «Шестому технологическому укладу», чтобы прикрыть деградацию физической экономики;
- «Эпидемия» (или ее угроза) побудила также всемирную бюрократию упростить себе процесс управления с помощью средств удалённого цифрового обучения, внушения официального дискурса, трудоустройства и контроля, которые позволят молчаливому большинству меньше думать и упростят матричное управление.

Вирус как объяснительно-доказательный принцип

Смертельно опасный вирус как война или мировой апокалипсис – это универсальный объяснительный принцип, списывающий (обнуляющий) большинство взятых взаимных обязательств, долгов, которые не обнулить по-другому, оставаясь порядочным человеком. Форс-мажор, спонтанный медийный (вирусный) эффект, активно поддержанный заинтересованными в нагнетании, виноват во всём, с него и спрашивайте!

Однако, не смотря на все усилия модераторов кризиса, ценность каждого последующего сообщения падает обратно пропорционально размерам и усилиям информационного потока. Больше информационного давления – меньше доверия к сказанному. Очень часто имеет значение, не то что говорится, только то, кто говорит, поскольку огромное большинство рекламных сообщений никогда не доходит по назначению, а людей интересует только медиум – носители посланий, выступающие эффектами среды, эффектами, движение которых выливается в завораживающий спектакль, как сказал в свое время Ж. Бодрийяр в «последнем закате Европы», резюмировав это известным высказыванием М. Маклюэна «Medium is message».

Назревает момент, когда должен появиться медиум, который втянет каждого индивидуума в разыгрывающийся перформанс, чтобы события не отклонялись от заданного сценария.

Разделяя мнение Ж. Бодрийяра и М. Маклюэна, авторы не пытаются проанализировать медицинский аспект случившейся пандемии, не ищут виновного, а пытаются проанализировать драматургический аспект происходящего и соотнести массовый характер случившегося, индивидуальные и групповые психологические способы противодействия, там, где царствуют медиум, идол и симулякр, а не сообщение, идея и истина, поскольку в условиях навязанной гиперреальности лучший рациональный способ защиты – это понимание драматургии происходящего.

Сам способ внедрения вируса в массовое сознание представляется многоактным художественным произведением:

1. Стивен Манн в своей книге «Теории хаоса и стратегическое мышление» предлагает распространять демократию как вирус;

2. Чуть позже Билл Гейтс предлагает вирусом нейтрализовать у террористов «ген Бога», т.е. утверждать демократию через массовое заражение;
3. Таким образом, невидимая, дьявольская и неуловимая инаковость, которая есть «не что иное, как вирус» (Ж. Бодрийяр), обретает некую субстантность;
4. А потом появляется вирус, который становится доминирующей идеей для превращения общества в бодрийяровскую импловивную массу.

Рисунок 1. Жизненный цикл

Рисунок 2. Нарушение коронавирусом социально-психологических границ

Гипотеза

Авторы выдвигают гипотезу: это постановка, симулякр/гиперреальность, и единственное, что отличает её от реальности это то, что она подчиняется не законам природы, а законам драматургии. В остальном их не отличить.

Драматургия эта нас настойчиво отправляет к Альберу Камю: «Микроб – это нечто естественное, а все остальное – продукты воли, и воли, которая не должна давать себе

передышки», а потом он задумчиво добавляет: «Быть зачумленным утомительно, но еще более утомительно не желать им быть». Это лейтмотив перформанса COVID-19.

В этом представлении Россия демонстрирует девиантное поведение, статистика её существенно отличается от происходящего на западном театре информационных действий, и то, что замышлялось как перформанс превратилось в России в хеппенинг с местной спецификой, поскольку разобщение как тактика сохранения жизни доказала свою несостоятельность уже в начале ВОВ. Вот что по данной теме пишет маршал К.К. Рокоссовский: «... Наши уставы, существовавшие до войны, учили строить оборону по так называемой ячеечной системе. Утверждалось, что пехота в ячейках будет нести меньше потерь от вражеского огня. Возможно, по теории это так и получалось, а главное, рубеж выглядел очень красиво, все восторгались. Но увы! Практика войны показала порочность такой тактики». Рекомендованное уставами разобщение для уменьшения массового поражения показало свою неэффективность. Важнее хороших индивидуальных укрытий уверенность в наличии некоего сценария, написанного умелым драматургом, и – еще лучше – понимание драматургии происходящего, что не исключает индивидуальных тактик психологической защиты – но и эффективность будет сильно зависеть от понимания механизма их действия.

О сохранении идентичности и матричном управлении

Алиенация – сохранение идентификации с родной культурой, отказ от принятия новых ценностей, моделей поведения.

У любого театрального действия есть свои законы. В частности, действие должно разыгрываться на больших подмостках. Если бы власть добивалась сохранения спокойствия и стабильности социальной психологии, то не сооружались бы публично госпитали на спортивных аренах и в выставочных залах. Между тем, все больницы, которые считаются центром компетенции, показывают снижение кол-ва постояльцев. Коммунарка - минус 250 от пика, Филатовская - минус 250 от пика, новая больница в Москве - тоже минус, хотя при пандемии должны заполняться вплоть до мест в коридорах. Если так, зачем крокус, ТЦ Москва и ВДНХ? Заворожить взгляд публики – необходимое условие для успеха фокуса. И чем сложнее фокус, тем грандиознее должно быть действие: В Нью-Йорке, например, внезапно образуется столько трупов, что приходится хранить их в грузовиках на улицах и хоронить массово в братских могилах. Хотя FEMA имеет в запасе несколько миллионов четырехместных пластиковых гробов. Их показывали в предыдущих актах. В последнем акте они должны «выстрелить». В Италии гробы по улицам начали возить уже в начале первого акта.

Матричное управление нуждается в активации архетипической памяти, и поэтому девиации в сценарии допустимы лишь в небольшом объеме. А в целом каждая эпоха управленческого кризиса на Руси – до элиминации государственных институтов и становления кризисного управления через очередное Особое совещание – должно развиваться по канонам жанра

Отъезд государя в Александровскую слободу и загадочное молчание, пока не определятся основные акторы. Это может быть Гатчина, а может быть Завидово или Ново-Огарево. Посланием является дистанцирование от центров управления и сакрализация власти. Обеспокоенные бояре и клир идут на поклон с согласием на создание чрезвычайных структур управления.

Появляются параллельные системы управления: Либо Опричнина, разделившая страну на опричнину и земство, либо – как 14 августа 1881 г. — введение в 1881 году Особого совещания при МВД, либо вводится режим карантина и самоизоляции.

Окружение царя к седлу привязывает к седлу собачью голову, желая продемонстрировать собачью преданность царю и готовность выгрызть крамолу. Курбский (Плеханов, Бакунин, Ходорковский) бежит в Европу, Адашев казнен, Сильвестр сослан на север, ближняя рада закрыта на карантин, помимо перехода к фемному принципу

управления вместе с законом 14.08.1881 появляется священная дружина или парамилитарные формирования – казаки в черных папахах с черными масками на лицах.

По канонам жанра бедствие/сопротивление растёт, и пропорционально ограничиваются свободы граждан. В рамках Положения об усиленной и чрезвычайной охране (см. год 1881-ый) власти начинают высылать нежелательных лиц, закрывать учебные заведения, ограничивать права гражданских судов, закрывать периодические издания.

И тут стоит вспомнить, как в суете медийной шумихи Государственной Думой 14 апреля 2020 года принимается федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте российской федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 федерального закона "о персональных данных"¹.

Симптоматично, что контроль над исполнением мер по борьбе с коронавирусом предлагают осуществлять через ОНФ (по сути ко второму контуру власти). Это тот момент, когда перформанс переходит в хепенинг. Оглядываясь на историю России можно отметить, что рост роли второго контура власти, управляемых властью квази-народных движений и парамилитарных формирований характерен для каждого этапа контрреформации, которых в России до наших дней было уже минимум два. (волны контрреформации носят регулярный характер)

Новые правила ЕГЭ подтверждают это наблюдение. Отмена обязательности выпускных экзаменов означает, что запущена деградация системы обязательного среднего образования, что во многом напоминает «Указ о кухаркиных детях», и через поколение приведет к появлению нового дворянства через элитаризацию высшего образования.

Кризисная ситуация как информационный поток

Хочется посмотреть на складывающуюся ситуацию как на информационный поток, глазами исследователя, без надрыва и паники, спокойно и технологично. Хочется не запутаться и обработать сыплющуюся со всех сторон весьма эмоциональную противоречивую недостоверную информацию о жизненно важных процессах, понять про методики её сбора, регистрации первичных данных и возникновении производных вторичных оценок. Созданный симулякр вызывает неверие в адекватность врачебных стратегий профилактики и диагностики, достаточность, но не избыточного успешного лечения.

Очень важен вопрос наличия, доступности, недоступности или отсутствия у медиков и населения верифицированных или нет тестов, которые достоверно выявляют конкретно COVID-19, а также результативных, долговременных и доступных средств лечения, индивидуальной и групповой защиты людей дома, на учебе и работе, в транспорте и отдыхе. Не менее важна медицинская логистика, не допускающая массового перекрестного заражения именно в лечебных учреждениях, в их транспортных средствах и оборудовании (например, не индивидуальных аппаратах искусственной вентиляции легких).

Широко известно, что разных странах разные системы здравоохранения и, соответственно, практикуемые методы подсчета количества заражённых людей на обслуживаемой территории. Вот не полный список возможных выборов:

- Поголовно всех, но это очень дорого для любого бизнеса и государства;
- Поголовно всех, заплативших за медицинскую страховку в должном размере;
- Поголовно всех зараженных с признаками ОРВИ;

¹ Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"

- Случайных людей, которые обратились за врачебной помощью и смогли её оплатить;
- Только пациентов с тяжелым и крайне тяжёлым процессом протекания заболевания;
- Только всех или часть представителей нескольких групп риска;
- Только в случае зафиксированных тяжёлых (летальных) последствий.

Надо отличать умерших от коронавируса от умерших с диагностируемым коронавирусом, но кто это делает должным образом, кто отличает? Можно быть носителем коронавируса, но при этом сейчас не болеть и не заболеть в будущем, или перенести заболевание бессимптомно, или в легкой форме. Важно четко отличать (различать) в общедоступной и ведомственной статистике летальность по популяции и летальность от конкретной инфекции, скорость выявления заражения конкретной инфекцией и скорость заражения конкретной инфекцией.

Потоки якобы статистической информации из неофициальных, часто не заслуживающих доверия, источников (информационных ресурсов) не преднамеренно искажены и не могут быть основанием для выработки доказательных (количественных) оценок и принятия относительно взвешенных решений. Оценки качественные (психологические) могут оказаться более адекватными и вменяемыми в данной сложной и неопределенной ситуации.

Понять степень угрозы (опасности) можно оценить только, сравнивая со статистическими оценками прошлых лет, но они от текущих, по вполне понятным причинам, не сильно отличаются по своей достоверности. Очень часто доброкачественная статистическая обработка важного процесса стоит в разы больше самого процесса. Спросите об этом любого исследователя, который проводит исследования, до начала процесса, в начале процесса, проводит измерения промежуточных и процессуальных показателей, в конце процесса, и проводит так называемый эхо-контроль, существенно позже завершения процесса. Но у нас процесс заражения коронавирусом только разворачивается, и не очень понятно, когда и где он начался. В результате – неопределенность, которая порождает тревоги и стрессы.

Даже в эпоху победного шествия коронавируса медийную борьбу за влияние никто не отменял. Происходит перераспределение приоритетов и ответственности, укрепление или смена привычных норм поведения, проявляются и обостряются скрытые противоречия. Тратятся небольшие страховые запасы малого бизнеса и «подкожный жир» населения, которого нет или очень мало, что делает их очень уязвимыми и податливыми. Кому-то это будет очень выгодно. Норма и ненорма могут меняться местами, ломая привычные представления о допустимом и этичном. Неизбежно в условиях стресса происходит переоценка своей и чужой влиятельности и степени допустимого и желательного влияния на распределение жизненных благ, происходит рефлексия своего и чужого поведения, расплата за неправильно принятые и реализованные решения своим и чужим здоровьем и даже жизнью.

Обнаруженные психологические защиты

Социальный психолог, вероятно, задумался бы о массовом проявлении механизмов психологических защит, набор которых не изменился за последние несколько тысяч лет. Любопытно наблюдать чередование защит у медийных законодателей общественного мнения и немедийных групп, в очень сложной, а часто драматически непереносимой ситуации с коронавирусом.

«Уход (уклонение)» — реальный или мысленный выход из непереносимой ситуации. Например, отъезд граждан на дачу или самоизоляция дома.

«Действие вовне» — непереносимые чувства или мысли подавляются за счет активной деятельности, направленной во вне. Например, я так сильно и много забочусь о других, что забываю и о них, и о себе.

«Компенсация» — восполнение своих психических, физических недостатков, слабостей подчеркиванием желательных черт характера и достижений в другой области. Пример, да мы не умеем лечить заболевших, но мы так хорошо о них заботимся.

«Сверхкомпенсация» (гиперкомпенсация) — восполнение собственной слабости через усиленное развитие соответствующей области, часто, в ущерб другим областям (инвалид-олимпиец), происходит избавление от чувства неполноценности, но — за счет достижения какого-либо общественно значимого результата — приобретает позицию доминирования в отношении других. Пример, мы не можем решить проблему у себя в стране, но можем помочь на другом, за что они нас обязаны уважать. Песни и музицирование итальянцев на собственных балконах.

«Регрессия» — при возникновении опасности происходит возврат поведения на более раннюю стадию развития, индивид в ситуации фрустрации возвращается на более раннюю стадию психосексуального развития, в которой осталась зафиксированная часть психической энергии. Пример, в детстве мы справлялись ОРВИ при помощи чеснока, горячего чая с лимоном и вкусного бабушкиного малинового варенья.

«Разрядка» — внезапное, плохо контролируемое внешнее проявление запрещенных желаний. Пример, «А давайте устроим праздник неповиновения, пирушку во время чумы!»

«Сочувствие» — стремление завоевать внимание других людей, чтобы повысить собственную самооценку, не заботясь о каких-либо реальных своих достижениях. Пример, «Помогите пострадавшему от вируса малому бизнесу, а он в ответ будет меньше увольнять сотрудников и будет платить им зарплату!»

«Вытеснение (отрицание)» — неприемлемые мысли и переживания, а также воспоминания, которые могли бы восприниматься как непереносимые, удаляются из сознания, продолжая существовать в виде нелокализованной, «размытой» тревоги или иррациональных страхов (фобий). Однако, вытесненное содержание все же остается в подсознании, его удержание за границами сознания постоянно требует энергетических затрат, что приводит к снижению степени концентрации внимания, работоспособности и общения. Пример, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что коронавирус настолько опасен, что чуть ли не каждая семья британцев столкнется со смертями своих близких.

«Отрицание реальности» — при опасности индивид закрывает глаза на реальное положение дел, отказ признавать, что тревожащая ситуация действительно существует или вызывающее тревогу событие действительно произошло. Пример, заявления государственных лидеров, что пандемия где-то там (за границей), а у нас в стране её нет.

«Избегание» — попытка избежать встречи с объектами, которые вызывают неприемлемые желания. Пример. Желтая итальянская пресса: «Российские и китайские медики бесполезны, не должны и не могут нам помогать, они же оккупанты».

«Подавление» (отречение) — блокировка внутренних мотивационных импульсов, которые противоречат моральным ценностям и нормам. Пример, «я должен сидеть дома, чтобы не заразиться, как меня призывают власти, но это же насилие, а я против».

«Интеллектуализация» (эмоциональная изоляция, аскеза, альтруистическая уступка) — снятие неприятных переживаний или упорядочивание несовместимых друг с другом установок за счет логических операций и построения сверхценных концепций, лишенных эмоционального содержания. Пример, многие эксперты призывают сначала решить чужие проблемы, затянуть потуже пояса, не поддаваться эмоциям, рассуждать здраво, но беспредметно.

«Рационализация» — псевдологическое оправдание своих мало приемлемых поступков, основанное на социально приемлемой интерпретации неосознанных причин этих поступков, служащее поддержанию собственного самоуважения. Пример, «Да, я знал, что стал вирусоносителем. Да, заболел на рабочем месте, работая с коллегами, но я честно выполнил свой профессиональный долг врача».

«Замещение» (Перенос, Возмещения ущерба) — удовлетворение неприемлемого мотива косвенным образом, в частности, на другом объекте или персоне, часто менее опасном. Например, агрессия, связанная с начальником, вымещается в семье.

«Проекция» — собственные непереносимые или неприемлемые переживания и аффекты приписываются другим объектам (людям, животным и неодушевленным предметам), что позволяет возложить на кого-нибудь другого, например, вину за свои ошибки или недостатки. Возможна ситуация, когда индивид приписывает другим свои положительные качества, отрицая тем не менее их у себя. Пример, «Во всём виноваты русские!»

«Идентификация» — попытка защититься от персоны, которая оказывает давление на индивида за счет своей силы или авторитета, уподоблением ей в мыслях, чувствах и поступках, происходит присвоение индивидом ценностей, установок и взглядов других людей, что позволяет снизить тревогу, обусловленную переживанием собственной беспомощности. Пример, мы всегда побеждали, победим и эту напасть.

Ещё пример. Как оценить нарождающиеся у китайцев подозрения о рукотворности модификации ранее не опасного вируса COVID-19, что может быть очень *hiley likely*, особенно после долгой истории со Скрипалями, которые, кстати, остались живы, а тысячи и тысячи китайцев и экономика стратегического противника США существенно пострадали. Кому выгодно? Не похоже ли это на психологическую/бактериологическую операцию в рамках геополитической войны нервов?

Перечисленные психологические защиты очень удобны при описании внутри страновых и международных взаимоотношений (см.рис.2) между человеком (индивидуально, в малой и большой группах), корпорациями, технотруктурами, государством, общественными организациями во всех их формах. Эти взаимоотношения могут быть положительными (симбиотическими, приносящими взаимную пользу), нейтральными и отрицательными (паразитными и даже хищническими, приносящими вред).

Государство, которое дает предписания и вводит ограничения, корпорации и люди, которые желают, чтобы соблюдались их права и свободы, имеют свои индивидуальные границы, границы их идентичности, осознаваемые, а также не осознаваемые уникальные ценности и цели.

Всё это определяет для всех элементов социума (рис.2) взаимное поведение, которое в условиях стресса, конфликта и кризиса часто бывает искажено психологическими защитами, приводящими к социальной дисгармонии. В пандемию частично или полностью отменяются формальные и неформальные приемлемые и неприемлемые нормы поведения, которые определяют устройство суверенного национального государства и содержание договора о взаимных обязанностях и ответственности, базовых положениях, групповой и межгрупповой этике, правилах социально-экономической игры в рамках группы и корпораций. Права и свободы могут отменяться временно или на долго. Ключ к обязательному снятию ограничений после завершения пандемия находится в руках граждан! Приложение (?)

Вирус коммуникационной паники и его следствия

Вирус COVID-19 породил ещё более опасный вирус коммуникационной паники. Панические ожидания вкупе с разрушением деятельности множества предприятий и переоценкой национальных систем здравоохранения могут стать гораздо большей угрозой, чем инфекция. Долговременное нарушение налаженных цепочек поставок продуктов (товаров, работ, услуг); уничтожение малого и среднего бизнеса, озлобление среднего класса, миллионы безработных, наших граждан и гостей из ближайшего зарубежья, которые остались без средств к существованию и накоплений на «черный день», — это не кратковременные иллюзии. Многие сбросят или наденут выгодные для собственного выживания маски (психологическая защита «Идентичность»), проявив непомерные

амбиции, корысть, нахрапистость, беспринципность. Вероятно, корпорации, по давней привычке, захотят урвать для себя общественных ресурсов в ущерб всем остальным, но основной их профит – в роли пострадавших и смене общественных настроений насчет их целей.

Российский бизнес, любой – и малый, и средний, и крупный, во многом еще из 90х. Для него downsizing процесс привычный и без стратегии прайсинга. Просто возникает мем: «Будешь честным с потребителем – обанкротишься». Ещё одна психологическая защита. Тактики ценообразования - тема отдельной дискуссии, но в нашей ситуации усиливается риск, что в пределе в бизнесе остаются только жулики.

Уровень организованной (вероятно, государством, т.к. оно задает правила экономической жизни, игры) инфляции превышает возможности повышения производительности труда, в малом и среднем бизнесе – пока массовой и объективно активная страта любого общества. В этих условиях государству выгодно натравливать мелких лавочников на крупные корпорации, с которыми государству не всегда удается справиться. Вот ещё одна защита - «перенос». Это крайне опасный способ защиты, приводивший в свое время к возникновению фашизма – как к средству массовой психологической защиты от мировых потрясений – кстати, в основе лежит упоминавшаяся выше алиенация.

Органы власти и корпорации давно заметили, что если настойчиво объяснять, не обязательно корректно и адекватно, но регулярно объяснять спорные тезисы, то некоторое информационное лукавство уже не будет восприниматься как обман. Всё обсуждается, всё по-честному! Вот ещё один «перенос».

Власти многих стран демонстрируют запрос на консолидацию вокруг себя. Они, перестраховываясь, выполнили панический запрос напуганных граждан и изолировали некоторых зараженных COVID-19 в специализированных клиниках, которые обязательно захлебываться от наплыва пациентов в пики пандемии, порождая тем самым новые информационные волны неконструктивного содержания.

Коронавирус, удачно визуализированный и растиражированный в СМИиК в виде очень симпатичной сферической короны, легко преодолел границы между государствами, корпорациями и людьми. Он великий уравниватель! Но государства, корпорации и люди ответили их восстановлением и ужесточением правил перехода. Мир действительно оказался в Вестфальской системе в ее первоначальном виде после поражения Священной Римской империи. Коронавирус быстро и бескровно обусловил демонтаж глобального миропорядка, который весь с большой натяжкой можно было назвать Вестфальским. Парад суверенитетов выглядит как отказ от консолидированного евро-ориентированного подхода, за которым скрывается алиенация – настоящее межнациональное разобщение, соседи становятся опасными чужаками, а границы между государствами запираются на замок.

Однако, нет худа без добра. Наблюдается насильственное втягивание современного человека в использование новых информационных учебных технологий. Профессиональное обучение на «удалёнке», если не превращать его полностью в игры и «развлекаловку», обеспечить персонализированный контроль процесса учебной работы и адекватную отрицательную обратную связь по достигнутым результатам. Коммуникационные технологии (zoom, skype и другие) позволяют проводить онлайн удаленные совещания с коллегами, личное общение, увлекательные игры и весёлые застолья с друзьями. Появится массовая привычка в любой непонятной ситуации помыть руки с мылом и до локтя. К декабрю ожидается бэби-бум. Есть прогноз, что появятся новые А.С. Пушкины с замечательными новыми книгами. Будут разобраны накопившиеся завалы, отремонтированы квартиры, прочитаны давно приобретенные книги и изучены иностранные языки. Дети познакомятся с родителями. Поменяется представление о снеге, дожде, холодном сильном ветре – это станет очень хорошей погодой. Повысится ценность собак (кошек, хорьков, свиней) и прогулок с ними.

Информационные вирусы, разносимые по социальным сетям, в виде комментариев, слухов, оценок, мнений, часто искаженных индивидуальными или групповыми психологическими защитами, сделали информационную пандемию постоянным социальным коммуникационным явлением. Навсегда! Однако становится очевидным, что человек, живущий в семье, имеющий конструктивно настроенное к нему ближнее и дальнее окружение, в условиях пандемии выживет однозначно.

О доказательности и прогнозах

Возможности доказать, что ожидавшийся на днях мировой апокалипсис от смертельно опасного вируса, разновидность ОРВИ — острой респираторной вирусной инфекции, не должен случиться, практически нет. Найдется много желающих доказывать, что мы получили информационно-экономический кризис, который позволит обнулить государствам многие обязательства, легитимно ограничить всем гражданские права и свободы, и даже существенно подзаработать, подмяв под себя малый, средний бизнес, и тот самый средний класс, и не будем касаться этого общего места.

Ясно одно: мы находимся в точке бифуркации, и еще долго будет неясно, куда будет направлен накопившийся пассионарный потенциал обедневшего взаперти общества – против правительства или против крупных корпораций, кажущихся на первый взгляд естественными бенефициарами, но крупные мыслители современности призывают учитывать одно важное обстоятельство: представление о том, что власти всемогущи в манипулировании массами, а массы под ее воздействием находятся в состоянии какой-то невообразимой комы – не более чем миф. И то, и другое – всего лишь видимость. Власть ничем не манипулирует, а массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Просто власть не хочет расставаться с иллюзией силы. Задача современного исследователя – соединить хаотичные видения Бодрийера со знанием современной эпохи и спроецировать их на текущие события, чтобы осознать внутреннюю пустотность происходящего через постижение драматургии момента.

Не очень ясно, какие цели и кем были поставлены в начале этого действия, но алхимия общественного сознания может привести к таким парадоксальным эффектам как к исчезновению страха перед воссозданием СССР и новому общественному консенсусу именно в этом формате.

В текущих обстоятельствах созданы многие необходимые условия, при которых нельзя исключить усиление планового начала в экономике и перезапуск интеграционных тенденций, уже в политической сфере.

Заключение

В культовом фильме «Матрица» книгу Ж.Бодрийера Нео использует, чтобы отделить реальность мира от матрицы реального мира. Это трудно, поскольку в этом хепенинге зрителю из зала выйти не дают. Зал здесь участвует в представлении, и это часть драматургии, столь любимой китчевым искусством 70-80-х. Как и положено матрице, включаются культурные коды, в данном случае, Ветхий Завет, А.Камю, Т.Элиот, Ж.Бодрийер, но затравленному и ищущему защиты индивидууму следует помнить о том, что это – лишь симулякр, и даже сам Ж.Бодрийер напрочь лишен субстантности, и в этом его значение. О нем можно было бы сказать словами Т. С. Элиота²:

И все мы уходим с ними на молчаливые похороны,
Но никого не хороним, ибо некого хоронить.

² Элиот Т.С. Четыре квартета <http://www.plavmost.org/?p=7416>